

EDUCAÇÃO PARA A CRIANÇA SURDA: O BILINGUISMO E OS DESAFIOS DA LÍNGUA DE SINAIS E A ESCRITA ALFABÉTICA

Nome do Autor: Mariane Fernanda da Silva Cuice Caldeira

DOI: 10.5281/zenodo.8364458

RESUMO

A historicidade da educação nos permite analisar os pontos que precisam ser aperfeiçoados constantemente, sendo assim a inclusão dos surdos está envolvida em controvérsias e polêmicas, pois desde a antiguidade seus direitos foram vedados, impedindo-os de exercer seu papel de cidadãos, a inclusão de crianças surdas no ensino regular é uma realidade presente no contexto escolar atual, portanto, educadores, gestores, coordenadores e demais funcionários deste estabelecimento devem estar capacitados profissionalmente para receber esses alunos. Esse trabalho tem como foco principal, conhecer como ocorre o processo de alfabetização das crianças com Surdez na sala regular de ensino, observando os processos didático-pedagógicos utilizados pelo professor no processo educativo.

Palavras chaves: educação; inclusão; LIBRAS.

ABSTRACT

The historicity of education allows us to analyze the points that need to be constantly improved, so the inclusion of the deaf is involved in controversies and controversies, since since antiquity their rights have been forbidden, preventing them from exercising their role as citizens, the inclusion of deaf children in regular education is a reality present in the current school context, therefore, educators, managers, coordinators and other employees of this establishment must be professionally trained to receive these students. This work has as its main focus, knowing how the literacy process of children with Deafness occurs in the regular classroom, observing the didactic-pedagogical processes used by the teacher in the educational process.

Keywords: Education; Inclusion; LIBRAS.

INTRODUÇÃO

A história da educação dos surdos está envolvida em controvérsias e polêmicas, pois desde a antiguidade seus direitos foram vedados, impedindo-os de exercer seu papel de cidadãos. Não ouvíamos falar da inserção de pessoas com anomalias, carências e diferenças no contexto social do século XII, especialmente nas escolas e seus escritos desse período, que tratam do ensino de leitura e escrita de surdos, mostram preconceitos e separação da sociedade.

A inclusão de crianças surdas no ensino regular é uma realidade presente no contexto escolar atual, portanto, educadores, gestores, coordenadores e demais funcionários deste estabelecimento devem estar capacitados profissionalmente para receber esses alunos. Assim, este trabalho propõe uma investigação a ser realizada em uma escola de ensino fundamental da rede municipal de presidente Cauto.

Na realidade contemporânea e em contextos escolares inclusivos, observa-se um aumento do número de pessoas com surdez, exigindo que todos, principalmente o professor tenham metodologias, recursos e formação permanente para atender e acolher esses novos alunos, preparando-os para sua formação educacional, desenvolvimento, principalmente sobre o processo de alfabetismo de alunos surdos.

A inclusão é um processo dinâmico e gradativo, pois se adequa às diferenças de cada aluno, priorizando a construção adequada da linguagem e a aquisição de conteúdos regulares, além da escrita e leitura, todos esses aspectos mediados pelo professor. Nesse sentido, podemos dizer que não há materialização desse conceito, pois compartilhar a experiência de troca com o professor é impossível para o surdo, quando a língua não é dominante.

Algumas inquietações foram levantadas sobre o estado atual da inclusão no Brasil; "Como ocorre o processo de leitura e escrita de crianças surdas em uma sala de aula regular?" O professor realiza formação complementar que inclui o

conhecimento do prato " "Que métodos são usados para ensinar uma criança surda a ler e escrever?"

O interesse pelo tema surgiu da necessidade de conhecer como são alfabetizadas as crianças surdas na sala de aula regular, tendo em vista a dimensão que a educação especial vem tomando na educação do século XXI. Nas elucidações citadas ratificamos a importância do ato de alfabetização, por ser ele um ponto significativo no processo educacional de qualquer indivíduo, necessitando dos educadores conhecimentos aprofundados em LIBRAS e uma práxis inovadora, capaz de intermediar os conhecimentos significativos que possibilitem aos educandos com surdez seu desenvolvimento psicossocial.

JUSTIFICATIVA

A falta de linguagem pode ter sérias consequências para o desenvolvimento social, emocional e intelectual do ser humano. O valor fundamental da linguagem reside na comunicação social, na qual as pessoas se entendem, compartilham experiências emocionais e intelectuais e planejam o comportamento de suas vidas e comunidades.

A linguagem permite a comunicação ilimitada de todos os aspectos da realidade, concretos e abstratos, presentes e inexistentes. Também permite a remodelação do mundo cultural para além da experiência física imediata daqui e agora, para que, graças à linguagem, a criança possa se beneficiar de experiências vicárias além da mera imitação e observação direta para compreender o mundo. Eles também socializam e adquirem valores, regras e normas sociais e assim aprendem a viver em comunidade.

A linguagem permite que as crianças obtenham explicações sobre como as coisas funcionam no mundo e por que as pessoas se comportam. Sem uma base de

linguagem bem compartilhada e boas habilidades de linguagem para se comunicar de forma ampla e eficaz, o mundo de uma criança é limitado a comportamentos estereotipados aprendidos em circunstâncias limitadas.

No entanto, se a linguagem tem funções interpessoais importantes para facilitar a comunicação social, também tem funções introspectivas importantes para facilitar o pensamento, a formação e o reconhecimento de conceitos, a resolução consciente de problemas, a ação reflexiva e a aprendizagem consciente.

ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Atualmente, está sendo desenvolvida uma nova perspectiva de educação que visa permitir que alunos ditos normais e alunos com necessidades especiais interajam em uma mesma sala de aula, promovendo uma educação inclusiva entre os alunos, como podemos perceber no discurso de Bayer como chegou

A educação inclusiva caracteriza-se como um novo princípio educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade na classe escola, como situação provocadora de interações entre crianças com situações pessoais as mais diversas. Além dessa interação, muito importante para o fomento das aprendizagens recíprocas, propõe-se e busca-se uma pedagogia que dilate frente às diferenças dos alunos (2006, p. 73).

Nesse contexto, é preciso ressaltar que o processo de alfabetização é essencial para a formação de todos, mas ainda não está totalmente desenvolvido, pois a realidade educacional não atende às necessidades educacionais de todos os alunos na maioria das vezes, principalmente aqueles com algum tipo de deficiência, como os deficientes auditivos.

Na alfabetização inicial de alunos surdos, as maiores dificuldades estão relacionadas ao uso do sistema de escrita alfabética, método de ensino baseado em sons. A aquisição desse aspecto é a primeira etapa do processo, e a tarefa de alfabetização torna-se cada vez mais difícil devido às limitações dos próprios alunos nessa modalidade de ensino. No entanto, cabe ao educador trabalhar com seus alunos novos métodos de ensino, proporcionando-lhes uma formação estruturada que atenda às suas necessidades na sociedade.

O educador é um dos principais agentes nesse processo, pois é ele quem transmite o conhecimento em sala de aula, trabalhando tanto com alunos ouvintes quanto com surdos, e para isso deve ter uma preparação especial com práticas pedagógicas e métodos que funcionam na forma de educação inclusiva, sem excluir nenhum de seus educandos no decorrer do processo educacional, em especial o de alfabetizar, pois deve haver uma interação entre os educandos para dessa maneira haver uma troca de experiências e aprendizados entre eles.

A partir deste ponto pode-se perceber que os alunos surdos se apropriam da escrita de formas diferentes e mais complexas devido a deficiência auditiva, neste ponto a participação dos alunos ouvintes é de extrema importância em um ambiente educacional, além de ser útil como aspecto do ensino, facilita a verdadeira integração entre os alunos, potencializando o aprendizado e beneficiando toda a turma.

Segundo Fernandes (2003), por meio da mediação de leitores experientes, as crianças ouvintes desenvolvem relações importantes entre as expressões orais e escritas. Assim, ele é capaz de evocar o som e o significado de palavras e frases por meio da percepção visual das palavras, onde observa-se que a alfabetização de crianças com deficiência auditiva, principalmente a parte da escrita, ocorre por meio de imagens de forma puramente visual.

A LIBRAS é considerada atualmente o principal elemento de trabalho com esses alunos, então essa apropriação do universo alfabético acontece de forma positiva, pois é essa nova forma de linguagem que vai subsidiar os deficientes

auditivos, tornando-os capazes de ler e interagir com todos os ambientes sociais ao seu redor, lembrando que esta linguagem é atribuída naturalmente aos surdos, mas é preciso ressaltar que os ouvintes também devem dominar esta linguagem a fim de buscar maior clareza em seus modos de comunicação.

É importante ressaltar que todos os educadores devem estar aptos a utilizar essa nova forma de linguagem para poder atuar na sala de aula regular, principalmente os professores que atuam no ciclo de alfabetização, pois no atual contexto de inclusão, a sala de aula regular está aberta a adaptar esta nova forma de alfabetização através das necessidades específicas dos alunos.

Por meio da educação inclusiva nas escolas regulares, percebe-se que há alguns problemas com essa nova visão de educação, em alguns casos o processo de alfabetização é dificultado uma vez que não há uma estrutura preparada para acolher tal aluno, seja por falta de materiais adequados ou a falta de profissionais qualificados.

Precisamos ressaltar que um dos principais problemas enfrentados pelos profissionais que trabalham com alunos surdos no processo de alfabetização é o desconhecimento generalizado da LIBRAS perante a própria sociedade.

De acordo com o comunicado, é importante ressaltar que os educadores devem ter um domínio prático da LIBRAS para que os alunos não se sintam desamparados no processo de aprendizagem. A aquisição da língua de sinais em crianças surdas deve preceder, inclusive, o processo de alfabetização da língua portuguesa. Pelo conhecimento prévio da LIBRAS, os alunos não têm tanta dificuldade em entender os processos alfabéticos disponíveis em português. Quadros e Schmiedt esclarecem,

A criança surda é colocada em contato com a escrita do português para ser alfabetizadas em português seguindo os mesmos passos e materiais utilizados nas escolas com as crianças falantes de português. Várias tentativas de alfabetizar a criança surda por meio

do português já foram realizadas, desde a utilização de métodos artificiais de estruturação de linguagem até o uso do português sinalizado (2006, p.23).

Dessa forma harmoniosa, um processo educativo, produtivo e ativo pode desenvolver nos alunos formas bilíngues, bem como a alfabetização bilíngue, proporcionando maior comunicação entre esses alunos e o meio social que os cerca.

Quadros (2007) afirmou que os surdos têm direito à alfabetização utilizando a LIBRAS (primeira língua e o português como segunda língua), tendo assim a possibilidade de interagir com o público e a sociedade em geral.

Assim, partindo do processo de alfabetização empregado pelos professores em sala de aula regular, pode-se perceber que há um sentido de prática inclusiva ao trabalhar com alunos com deficiência auditiva, e professores comprometidos com a verdadeira alfabetização desses alunos buscam a melhor forma de trabalhar para que os alunos se desenvolvam, permitindo que a formação alfabética ocorra de forma produtiva e eficiente, dentro de uma perspectiva de ensino inclusivo.

INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA SALA DE AULA

As instalações escolares inclusivas são ambientes mais eficazes para fomentar o afeto entre crianças surdas e seus pares, representando um passo para alcançar a igualdade de oportunidades e a participação plena de todos os alunos sem preconceito.

Os desafios dessas escolas em relação às práticas educacionais inclusivas são diversos, com o objetivo principal de facilitar e possibilitar a aprendizagem de todos os alunos respeitando a aprendizagem do aluno mais escolas com melhor dinâmica de ensino e aprendizagem.

Franco (1999) afirma que o processo educacional nas escolas normativamente inclusivas é entendido como um processo social no qual todas as crianças com necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem têm direito à resolução mais normal possível.

A desigualdade social também é exagerada em sala de aula. A escola é igual para todos, todos são especiais e precisam aprimorar suas estratégias, métodos e habilidades de acordo com suas características. A escola, como lugar de desenvolvimento e organização da pedagogia e do conhecimento humano, dinamize suas atividades e sirva a todos segundo suas capacidades, sem discriminação.

Com base nesses direitos, é preciso incluir alunos surdos em salas de aula com outros alunos ditos comuns, adaptando-se às suas necessidades, circunstâncias linguísticas, sociais e culturais, e repensando projetos políticos de educação adequados.

Nos termos do Art. 22, §1, as instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem assegurar a participação de alunos surdos ou deficientes auditivos por meio da organização de cursos bilíngues. Uma escola ou turma de ensino bilíngue pode, portanto, assumir que as modalidades LIBRAS e português escrito são as línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educacional.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: A LIBRAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS SURDOS

O processo de alfabetização de surdos tem sido discutido em inúmeros congressos, convenções e escolas para que possamos ter recursos de inclusão para alunos surdos. No processo de alfabetização de crianças surdas, é necessário

primeiro ensiná-las a ler e escrever em sua língua materna, para depois aprender outra língua. Torna-se um dos maiores desafios da educação inclusiva.

Alunos surdos podem interagir com outros alunos e participar das atividades regulares das aulas nas duas principais línguas brasileiras, LIBRAS para surdos e o português para ouvintes. O educador é capaz de envolver esse educando em todas as atividades que se propõe para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem sem segregar surdos e surdos, de forma que o educando seja estimulado a interagir e se comunicar. fontes na medida em que nos permite compreender a relação entre elas. Pereira,

Em se tratando de crianças surdas a interação deverá realizar-se por meio da língua de sinais. É ela que vai possibilitar aos surdos vivenciar práticas em que a escrita esteja envolvida, como contar histórias, relatar eventos vivenciados, entre outros, e vão construir, assim, seu conhecimento de escrita, em um processo muito semelhante ao observado em crianças ouvintes (2006, pg. 62).

Portanto, os educadores devem ter uma forma de educação que inspire confiança em seus alunos como especialistas em conhecimento, como especialistas em transmitir conhecimento, valores morais e ideais, e permita que eles participem do processo educacional sem levar em conta as limitações, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação no meio educacional em que está inserido.

Sensibilizar os alunos nas aulas para colegas com deficiência é uma das principais tarefas dos professores, para que os chamados alunos comuns tratem os colegas com respeito e de forma envolvente, e as aulas sejam democráticas, sistematicamente organizadas. sala de aula.

Para iniciar nossa pesquisa partiu de uma proposta dialético, para Marx e Engels,

São elementos cotidianos que deixam de ser naturalizados e eternizados, passando a ser encarados como sujeitos da práxis social da humanidade. Neste sentido, a dialética é um esforço para perceber as relações reais (sociais e históricas) por entre as formas estranhadas com que se apresentam os fenômenos (2007, p.42).

Ao decompor a citação, Max mostra a importância de encontrar o verdadeiro sentido daquilo que se quer explorar dentro do contexto histórico, material e concreto de cada pessoa.

Principiando nossos estudos, realizamos em uma escola do ensino fundamental da rede municipal de Presidente Prudente, o desenvolvimento integral de uma comunidade necessita de oportunidades educacionais, para se conquistar e superar cada desafios a surgir.

Assim o ato de alfabetizar crianças surdas, em suas instancias educacionais, deve propor uma educação de qualidade que respeite a diversidade social e cultural do homem no decorrer das transformações contemporâneas, objetivando ao aprendente com surdez, sua participação na sala regular de ensino e práticas docentes dinamizadoras.

RESULTADO E DISCUSSÕES

A coleta de dados, mediante um questionário, permitiu informar traços do perfil profissional do sujeito pesquisado, sendo este uma professora da sala regular de ensino que atua nas séries iniciais, da escola escolhida. Além de perceber o cotidiano da educadora em sala de aula com seu aluno surdo e o processo de interação dele no ambiente e seu aprendizado alfabético.

A primeira questão foi saber; quais as práticas pedagógicas que você utiliza para estimular a aquisição da leitura e escrita no aluno com Surdez em sua turma, onde ela nos afirma que para construir um ambiente de aprendizagem favorável a esses e aos demais alunos, que potencialize a capacidade de pensar de cada um, de questionar e entrar em conflito com novas ideias, é utilizado com ambos os educandos da turma, recursos e materiais diversificados por meio de uma metodologia vivencial de aprendizagem.

Mediante a fala da educadora, percebe-se que, é necessário proporcionar aos educandos, tanto surdo como ouvinte experiências que ampliem a capacidade de formação dos discentes, ao agir dessa maneira eles poderão desenvolver a linguagem, o pensamento, as aptidões e habilidades necessárias para seu processo de alfabetização.

O que nos remete a segunda questão, como ocorre o processo de comunicação entre os alunos com surdez e ouvintes. A professora salienta que através de dramatizações, músicas, apresentação do nome de cada aluno, com datilologia de cada apresentação, através de fichas, ao tempo em que também alfabetiza a turma em LIBRAS para que todos participassem do mesmo processo de alfabetização. É visível que ela utiliza vários métodos para que haja em sua turma uma interação comunicativa entre todos os educandos.

A partir da terceira pergunta indagamos quais as dificuldades em alfabetizar um educando com necessidades auditivas, onde fica evidente que quando ele não conhece libras é mais difícil. Temos que alfabetizar a turma juntamente com a criança surda pois o trabalho torna-se mais complexo e o professor tem que ter competências para reparar certos problemas em sua sala e resolvê-lo.

Conforme a educadora, o processo educativo de alfabetização se torna mais difícil de se executar quando o aluno desconhece a Libras, cabendo assim ao educador promover tal interação entre todos os seus alunos.

A quarta questiona a docente, como os alunos com surdez se comportam perante os colegas ouvintes da escola, ela expressa que quando ele não é aceito ele se retrai, cabendo ao professor da sala integrar esse aluno com os demais, interagindo com tal educando para integrá-lo no meio educacional regular, formando dessa maneira um indivíduo capaz de pensar conforme o meio social em que ele se encontra.

Por fim, na última pergunta, nos interessa saber o seu ponto de vista a respeito do processo de alfabetização dos educandos com surdez, se acontece de forma igualitária ou diferente dos educandos ouvintes. De modo geral, ocorre de forma diferenciada, depende do processo cognitivo da criança e depende da maneira de como ela vai ser alfabetizada. Depende do acolhimento de todos os alunos, que precisam ser valorizados, mantendo uma relação de respeito e confiança com o professor.

A educadora frisa que, o processo de alfabetização das crianças pode ocorrer de maneiras diferenciadas de acordo com a realidade de cada aluno, podendo assim haver ou não uma forma sincrônica de se realizar o mesmo processo alfabetizador. A família também é um ponto que diferencia tal aprendizado, pois ela não se dispõe nos diversos casos de sala de aula a estarem sempre presentes ajudando seus filhos nas tarefas e atividades aplicadas pela professora.

Ao analisar o questionário, foi possível perceber que a docente não tem um desempenho muito satisfatório na alfabetização de seus educandos que tem deficiência auditiva, pois ela não tem total domínio da LIBRAS, dificultando seu trabalho pois os alunos acabam por não tendo o desempenho nesse aspecto educacional.

Por fim a análise do instrumento em questão também elenca que a família dos alunos com deficiência auditiva, também se insere no processo educacional dos filhos, de modo que, elas interagem ativamente no contexto de alfabetizar essas crianças tanto em libras quanto na língua portuguesa propriamente dita. Mediante a essas análises é importante que o professor tenha consciência das dificuldades de

seus educandos, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento efetivo de seu processo educativo.

CONCLUSÃO

Neste trabalho procurou-se fazer uma análise das práticas de ensino voltadas a alfabetização de alunos com surdez na sala regular de ensino. Alfabetizar ainda é um desafio que poucos docentes são capazes de vencer.

Com a perspectiva inclusiva esse desafio tem se intensificado cada vez mais. Alfabetizar pessoas surdas requer práticas de ensino inovadoras, que possibilitem ao docente uma certa qualificação a mais, pois a sala de aula regular em seu contexto atual está inclusa educandos com deficiência auditiva e Surdez, cabendo ao professor promover a inclusão em sala de aula e alfabetizar seus educandos em seu idioma materno para depois adquirir o português.

Um sistema inclusivo deve abranger uma modalidade de educação que valorize o outro no seu jeito próprio de ser, em relação aos surdos educar uma criança necessita aplicar o bilinguismo, como uma forma real de participação e desenvolvimento deles no ambiente escolar. Os resultados alcançados nesta investigação, percebemos os desafios a serem superados por todos envolvidos no ato de educar; família, escola e sociedade.

Nesse sentido, espera-se mudanças estruturais, pedagógicas, políticas e humanas diante das pessoas com surdez, abrindo espaços a novas práticas que possibilitem aos alunos surdos potencializar suas diferenças linguísticas e culturais, numa perspectiva de consolidar o bilinguismo, em especial no ato de alfabetização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEYER, Hugo O. **Da integração escolar à educação inclusiva: implicações pedagógicas**. In: BRASIL, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. FERNANDES, S. Educação bilíngue para surdos: identidades, diferenças, contradições e mistérios. Curitiba: UFPR, 2003.

FERNANDES, S. **Práticas de letramento na educação bilíngue para surdos**. Curitiba: SSED, 2006.

QUADROS,R.M.; SCHMIEDT, M.L.P. **Ideias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP,2006.

QUADROS, R.M. **Educação de surdos: a aquisição da linguagem**. Porto Alegre: ArtMed, 1997.

PAULA, Ana Rita de. **A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiva**. Ana Rita de Paula, Carmem Martini Costa – reimpressão -. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.

PEREIRA, Maria Cristina da C. **Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para a Educação Infantil e Ensino Fundamental**. São Paulo: secretaria de Educação do Estado de São Paulo,2008.

PEREIRA, Maria Cristina da C. **Leitura, escrita e surdez**. São Paulo: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2006.

MARX, K. e ENGELS, F. **A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas 1845- 1846**. São Paulo: Boitempo, 2007.